

NUEVA RELACION
DE
LA GITANA.

Alabado sea Dios
en aquesta santa casa.
Mis señores, por Dios pido
den á esta triste Gitana
una bendita limosna,
así Dios les dé su gracia:

Válgame el señor san Dimas.
No hay quien caridad me haga
de socorrer á esta pobre
viuda por su desgracia?
No me responden ustedes?
Por vida de la gitana,

que les diré la ventura,
que Dios les tenga guardada.
Duélanse por Dios bendito
de verme tan arrastrada,
y que tengo dos hijitos,
y hallarme tambien preñada;
y les aseguro á ustedes,
que es una preñez tan mala,
que cuanto veo deseo,
y por mas fuerza que haga,
no lo puedo remediar.
Toma el pecho, Alonso, calla,
agarralo, vida mia,
hijo de toda mi alma,
que has quedado huerfanito:
maldita sea tu casta,
que me has mordido el pezon
por poquito me lo arrancas.
Voy á contar mis tragedias,
que llorarán de escucharlas.
A mi esposo Mondoñedo,
la justicia de la sala
le mandó prender, señores,
(ay triste de la gitana)
por las cosillas que hacia:
(válgame Santa Susana!)
bien empleado le estuvo,
él quiso, no confesára
que á la pobre de su madre,
estando mala en la cama,
la degollò, y con la sangre

que por el pescuezo echaba,
hicimos veinte morcillas,
tan gordas como esta vara,
tan sabrosas y tan bellas,
que si ustedes las probaran,
se habian de chupar los dedos,
segun lo buenas que estaban.
Maldito sea el muchacho,
que me ha cagado la saya,
le meteré una puntica
de pañal, traiganme agua,
para que lave este niño;
mas vale que no la traigan,
porque todo se ha ensuciado;
esto para ustedes pasa;
vaya el trapo al muladar,
que esto ya no vale nada.
Confesó mi Mondoñedo,
(que aquesta fué su desgracia)
que á seis frailes capuchinos,
y diez de la Merced santa
en una caballeriza
en sal tenia en su casa;
es verdad, maldito sea,
que todo se lo mamaba:
no comí, señores mios,
de los salares de casa,
sino solo dos morrillos,
(¡y que sabrosos que estaban!)
Tambien tu bulles, Ladron?
La barriga me la arranca;

el alma que te dió el ser,
hijo de aquel mala cara;
¿no quieres callar, Alonso?
sosiégate, vida amada,
déjame que hable, muchacho,
toma el pezon mama, mama.
Por estas cosillas y otras,
á horca lo sentenciaban:
metieronle en la capilla,
y al tercer dia lo sacan,
y los padres capuchinos
le decian con fé santa:
Ánimo, buen Mondoñedo:
ánimo que poco falta,
dí con muy grande dolor,
que te pesa allá en el alma
de haber á Cristo ofendido,
mira á Cristo con fé santa.
Mas el respondia entonces:
Harre burra, harre parda;
y espoleando llegó,
á la horca que le aguarda,
y en medio de estos fracasos
iba la triste gitana,
cual dicen á la vergüenza,
(como si yo la gastára)
Pedro Montañó el verdugo,
á mi Mondoñedo agarra,
y al subir por la escalera
me dijo aquestas palabras:
Bastiana del alma mia,

espejo de mis entrañas,
ya es esta la vez postrera
que te he de ver, mi gitana,
lo que te pido y suplico
es, que mires por la Pascuala,
por la Parteña y Montoya,
que son mis tres prendas caras,
y que á mis hijos les dés
cual mi vida la enseñanza.
Y yo le respondí entonces
en lágrimas desatada,
que si se quiebra la sogá,
que allá en Ronda lo aguardaba;
y arrojándolo el verdugo,
quedó su garganta atada,
y le tiré de los pies,
por que mucho no penára.
Así que acabó su vida,
me volví á verle la cara,
y parecia, señores,
por vida de la gitana,
fino retrato de aquel
insigne carantamaula,
que en el árbol del saúco
al diablo le dió las pascuas.
El pelo todo erizado,
toda la frente arrugada,
la boca tenia abierta,
y tanta lengua sacada:
bien le diera dos mil besos;
aunque de mocos y babas

22
se me llenára el hocico;
¡y como me las chupára!
Alonsito de mi vida,
ya huerfanito te hallas.
Lloren aquesta tragedia
con voces desentonadas
todos los gitanos que hay
desde el Perú á Dinamarca;
sin culpa me lo han ahorcado:
¡ay de mi triste y cuitada!
Señores, esta es la historia

de esta infeliz desgraciada
denme un dientecito de ajo,
para que en llegando á casa
le haga nnas sopas al niño,
que de hambre casi rabia:
una camisita vieja,
para si paro mañana
envolver lo que naciere,
y pordonenme las faltas,
que quisiera ser doblon
para á todas agradecerlas.

FIN.

CARMONA:—1856.

Imp. de D. J. M. Moreno, calle Juan de la Cabra, núm. 5.